

Eficiencia de un evaporador de agua salada, mediante energías limpias. Avance de investigación

J.M. Torres Arreola ^{1*}, R.A. Santos Valencia², O. Ceh Soberanis².

¹Estudiante de Maestría de Ingeniería, ITESCAM, Av. Ah Canul s/n, por Carretera Federal sin colonia, C.P. 24900, Calkiní, Campeche, México

²Departamento de Ingeniería Industrial, ITMÉRIDA, 01219, Mérida, Yucatán, México.
**rsantos@itescam.edu.mx*

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

En este artículo se plantea la posibilidad de realizar un prototipo que desalinice el agua marina utilizando energías limpias a partir de dos principios: (a) Destilación solar y (b) parabólico; se presentan los resultados obtenidos del sistema de evaporación. Los resultados sugieren que existen diversos factores que influyen en la velocidad de evaporación del agua. Estos factores son: el material con el que se elabora el recipiente desalador, la intensidad de la flama que proporciona la temperatura y el tipo de sistema que se utilizaba para la evaporación. La importancia de este proyecto radica en que permitirá reducir las carencias que viven las comunidades marginadas y que no cuentan con los recursos y la infraestructura suficiente para lograr obtener el vital líquido que les permita tener un desarrollo de vida sano, digno y justo.

Palabras clave: Desalinización, Evaporador, Agua Marina, Energías Limpias.

Abstract

One of the greatest needs of the world population is, since the seventies, the availability of fresh water that allows people to have an optimal quality of life, as well as being an indispensable factor for economic, industrial, social development and human. This document raises the possibility of developing a prototype that desalinates the water of marina using clean energies based on two principles: (a) Solar distillation and (b) parabolic; however, only the results obtained from the evaporation system are presented. The results suggest that there are several factors that influence the rate of water evaporation. These factors are: the material with which the desalting vessel is made, the intensity of the flame that provides the temperature and the type of system used for evaporation

Key words: Desalination, Evaporator, Marine Water, Clean Energies.

Introducción

El agua es un recurso vital para la supervivencia no solo de las especies que habitan en el planeta, sino para la propia supervivencia del ser humano, además que es un factor indispensable para el desarrollo económico, industrial, social y humano. Sin agua no hay vida pues es el segundo elemento que permite mantener con vida a las especies, incluyendo al ser humano, el primer elemento es el aire y el tercero son los alimentos, una persona puede sobrevivir incluso varias semanas sin alimentos, pero solamente de 3 a 7 días sin agua y sin aire lógicamente moriríamos al instante.

Uno de los principales problemas que enfrenta la humanidad es precisamente la escasez de agua dulce de buena calidad y óptima para el consumo humano, la agricultura, la industria y

otras actividades (www.wwf.org.mx), problema que está presente también en México toda vez que un gran número de la población en diferentes estados y particularmente en el norte tiene dificultades para acceder a este recurso hídrico (www.conagua.gob.mx).

A nivel internacional han surgido conflictos incluso entre diferentes naciones por la posesión y distribución del vital líquido, en África y Asia es común que se den conflictos debido que en estos continentes es muy notoria la carencia de los recursos hídricos, pues algunos países están conformados en más del 50% por territorios completamente desérticos, (FAO, ROMA, 2013. Afrontar la escasez de agua) donde es casi imposible encontrar agua, en otros casos los ríos son parte la frontera que dividen a una nación de otra y entre ellas se genera una tensión por la posesión de este recurso, lo que casi siempre termina en conflicto.

Entre las principales causas de la escasez del vital líquido podemos citar en primer lugar la contaminación ocasionada por el ser humano, el cambio climático, la sobre explotación de los mantos acuíferos, una mala gestión de los recursos naturales o incluso problemas de orden financiero que no permiten la implementación de sistemas de tratamiento, potabilización y distribución del agua a la población, (www.wwf.org.mx) todo lo anterior ocasiona que la calidad de vida de una población se vea mermada y afecta principalmente a los más pobres, pues debido muchas veces a su situación les es difícil acceder a este recurso debido a que no cuentan con los medios para satisfacer sus necesidades.

Es tal la urgencia por resolver esta problemática que diferentes organismos a nivel internacional están sumando esfuerzos en busca de una solución que nos beneficie a todos, las Naciones Unidas, por ejemplo, han convertido este problema en uno de sus objetivos prioritarios dentro de la llamada agenda 2030, en el objetivo número 6 se establece que “se debe garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos y para todas”. De no atenderse esta problemática y de acuerdo a las Naciones Unidas se estima que para el año 2050, al menos una de cada cuatro personas probablemente viva en un país afectado por escasez crónica y reiterada de agua dulce. Por eso la meta 6.1 de dicha agenda es que de aquí a 2030 se pueda lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para todos y para todas.

El problema con la mayoría de estas técnicas es que para lograr su objetivo emplean energías fósiles lo que las convierte en una fuente contaminante, no podemos resolver un problema acrecentando el que ya tenemos, si buscamos obtener un aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos lo debemos hacer implementando energías limpias, renovables y amigables con el planeta, que no dañen el de ya de por sí muy lastimado medio ambiente, por fortuna estamos en el siglo XXI donde el avance tecnológico ha tenido un gran desarrollo en todas las líneas de investigación, incluyendo la gestión y optimización de los recursos hídricos. Está claro que debemos diseñar equipos que permitan alcanzar los objetivos trazados pero estos avances deben tener miras hacia la sustentabilidad tecnológica y ambiental, esto permitirá la mitigación del uso de combustibles fósiles, además que las inversiones económicas se verán reducidas.

Actualmente, una de las mayores necesidades de la población mundial es la disponibilidad de agua dulce que les permita a las personas tener una calidad de vida óptima, fundamental para un desarrollo sano, justo y sostenible para cualquier país. En los países en desarrollo se manifiesta la carencia de agua por varias causas, entre las que se encuentran la falta de recursos hídricos, la contaminación, la sobre explotación de las fuentes de agua, el crecimiento poblacional o incluso problemas de orden financiero, que no permiten la implementación de sistemas de tratamiento, potabilización y distribución del agua a la población.

Por lo anteriormente expuesto, se plantea la necesidad de buscar alternativas que permitan obtener agua dulce a partir de los cuerpos de agua, en particular, es necesario desalar agua marina para obtener el preciado líquido. Esta acción de desalinizar agua marina ha llevado a varias investigaciones; no obstante, las plantas desalinizadoras que existen en la actualidad, trabajan con energía eléctrica a partir de combustibles fósiles, lo que genera contaminación ambiental.

En este documento se plantea la posibilidad de realizar un prototipo que desalinice el agua marina utilizando energías limpias a partir de dos principios: (a) Destilación solar y (b) parabólico; sin embargo, únicamente se presenta los resultados obtenidos del sistema de evaporación. En este proceso, se pretende que el agua marina alcance una temperatura superior a los 100 grados Celsius para que logre la separación del agua y la sal mediante la evaporización.

Esta investigación forma parte de un proyecto de mayor envergadura titulado prototipo desaliñado de agua marina por medio de energías limpias, aprobado por el Tecnológico Nacional de México (TecNM).

Objetivos

• General

Evaluar mediante distintas pruebas y diseños experimentales una serie de materiales a fin de diseñar y elaborar un evaporizador industrial que mediante la técnica de destilación nos permita extraer la sal del agua marina convirtiendo este recurso en agua dulce, lo anterior utilizando energías limpias y renovables, pues se pretende obtener el mayor aprovechamiento del recurso hídrico utilizando el menor número de insumos.

• Específicos

1. Estudiar las propiedades de ciertos materiales, a fin de determinar cuáles de ellos cumplen con estándares de calidad que nos permitan construir un prototipo que nos permita, mediante la técnica de destilación, extraer la sal de agua marina convirtiendo este recurso en agua dulce.
2. Elaborar pruebas y diseños experimentales que nos permitan determinar el proceso más apropiado para la separación de la sal del agua de mar mediante la técnica de destilación.
3. Estudiar fuentes de energías alternativas, a fin de determinar cuál de ellas ofrece el mayor rendimiento que nos permita alcanzar el objetivo de extraer la sal del agua marina mediante la técnica de destilación.

Metodología

El planteamiento metodológico se deriva de los objetivos generales de este proyecto, de los productos, los resultados que se esperaban obtener y de las acciones previstas para la consecución de este. El método propuesto para el desarrollo del presente estudio se desarrollará de la siguiente manera:

Tipo y diseño del estudio

Para elaborar un evaporizador industrial que permita extraer la sal del agua marina, es necesario realizar experimentos combinando diferentes tipos de materiales y grosor del recipiente, jugando con la intensidad de la flama que nos dará la temperatura y el tipo de

suministro del agua. Dicho estudio iniciará como descriptivo, evolucionando a correlacional pues se pretende determinar el material, el calibre y la temperatura adecuada para alcanzar el objetivo. El diseño será experimental con enfoque cuantitativo, por tal motivo, se utilizará un análisis multifactorial (3K), ya que se espera obtener el mayor aprovechamiento del recurso hídrico, el estudio se realizará en un laboratorio, utilizando técnicas de evaporación por destilación.

Muestra:

Para la obtención de datos se realizará una muestra que constará de: tres tipos de materiales: acero inoxidable, aluminio y cobre, se realizarán a diferentes temperaturas: baja, media y alta y se utilizarán diferentes calibres de los materiales: 22 (0.711 mm), 20 (0.890 mm) y 18 (1.24 mm). En ellos se medirá el tiempo en que se evapora 100 mlts. de agua. Estos datos se incorporarán en una matriz diseñada para tal fin.

Materiales e instrumentos

Para el experimento

Los materiales utilizados en el experimento son los siguientes:

1. Estufa con 3 diferentes medidas de quemadores
2. Recipientes de los siguientes materiales: aluminio, acero y cobre y diferentes calibres de grosor.
3. Agua de mar
4. Gas LP

Además de utilizar los materiales que se utilizarán en el experimento; también se utilizan los siguientes instrumentos:

- 1.- Matriz para datos de 3K
- 2.- Termómetro de infrarrojos
- 3.- Cronómetro digital de 60 segundos
- 4.- Matraz graduado de 300 mililitros.

Para el análisis de datos

- 1.- Se utilizará la paquetería de Excel 2010 y el software SPSS versión 19.

Procedimiento

Para obtener cada uno de los datos de las observaciones se realizará el siguiente procedimiento:

- 1.- Cada recipiente se pondrá directamente sobre la flama durante cinco minutos
- 2.- En cada observación se verterá 100 mlts de agua en el recipiente;
- 3.- Se cronometrará el tiempo en que este volumen se evapora, iniciando el conteo desde el momento en que se vierte el agua dentro del recipiente.
- 4.- Concluida la evaporación, se registrará el tiempo en la matriz diseñada para tal fin.
- 5.- Por cada ítem se realizarán 5 observaciones.

Plan de análisis de la información

Una vez recopilada la información se procederá a realizar el análisis multifactorial, mediante el diseño de tres factores (3K), y se determinará si existe diferencias significativas entre los factores estudiados (materiales, calibre y temperatura) y sus interacciones (material – calibre, material – temperatura, calibre - temperatura y material -calibre – temperatura).

Es importante señalar, que es necesario conocer si existe diferencia significativa en cada uno de los factores y en sus interacciones para poder determinar si estos influyen en el experimento, ya que, de existir tal diferencia, se concluiría que son relevantes y se procederá a realizar experimentos de manera particular (por factor) para determinar los factores que mayor incidencia se tiene en la evaporación.

Resultados y discusión

Se ha encontrado, en estudios similares, que son diversos los factores que influyen en la velocidad de evaporación del agua. Estos factores son: el material con el que se elabora el recipiente desalador, la intensidad de la flama que proporciona la temperatura y el tipo de sistema que se utiliza para la evaporación.

Los resultados de este estudio se presentan a continuación

a) Suma de las réplicas.

Tabla 1. Tiempo en que se evapora 100 mililitros de agua, tomando en cuenta el tipo de material del recipiente, la intensidad de la flama y el sistema.

SISTEMA	MATERIAL DEL RECIPIENTE								
	ALUMINIO			ACERO			PELTRE		
	FLAMA								
	BAJA	MEDIA	ALTA	BAJA	MEDIA	ALTA	BAJA	MEDIA	ALTA
ABIERTO	20.7	7.2	3.87	19.8	8.03	5.27	25.7	11.5	9.8
	20.32	6.9	4.01	20.1	8.22	4.55	27.5	12.3	10.2
	20.8	7.4	3.99	19.7	7.99	4.12	25.9	12.5	11.2
CERRADO	9.22	4.35	3.01	8.22	5.5	4.11	12.5	10.2	8.3
	9.88	4.45	2.99	8.5	5.4	3.24	13.01	10.3	8.5
	9.72	4.03	3.01	8.36	5.16	4.42	12.8	11.3	8.9

b) Sumar las interacciones de los datos agrupados

Tabla 2. Suma de las interacciones de los datos agrupados.

Para la interacción del tipo de material X la intensidad de la flama $Y_{2ij} = 102409.0755$
Para la interacción del tipo de material X el sistema (Abierto/Cerrado) $Y_{2ik} = 75117.5409$
Para la interacción de la intensidad de flama X el sistema (Abierto/Cerrado) $Y_{2jk} = 167075.0047$.
Para la interacción del tipo de material X la intensidad de la flama X el sistema (Abierto/Cerrado) $Y_{2ijk} = 45943.7859$.
Para la sumatoria de cada una de las observaciones al cuadrado.

$$Y_{2jkt} = 45943.7859$$

Tabla 3. Análisis de varianza (ANOVA).
c) Tabla de ANOVA.

FUENTE	SC	GL	CM	Fo	F TABLAS	INTERPRETACION
A: Tipo de material	922.643511	2	461.321756	0.79444614	3.3541312	Se acepta Ho. No existe diferencia significativa en las medias del tipo de material
B: Intensidad de la flama	4500.30813	2	2250.15407	3.87500955	3.3541312	Se rechaza Ho. Existe diferencia significativa en las medias en la intensidad de flama
C: Sistema	1866.66482	1	1866.66482	3.21459944	4.21	Se acepta Ho. No existe diferencia significativa en las medias de los sistemas
AB	2144.96719	4	536.241797	0.92346658	2.7277665	Se acepta Ho. No existe diferencia significativa en las medias de las interacciones del tipo de material y la intensidad de la flama
AC	1129.00484	2	564.502422	0.97213445	2.7277665	Se acepta Ho. No existe diferencia significativa en las medias de las interacciones del tipo de material y los sistemas
BC	2696.65604	2	1348.32802	2.32196721	2.7277665	Se acepta Ho. No existe diferencia significativa en las medias intensidad de flama y el sistema
ABC	2278.67534	4	569.668836	0.98103157	2.3053133	Se acepta Ho. No existe diferencia significativa en las medias de las interacciones del tipo de material , la intensidad de la flama y el sistema
ERROR	20904.6056	36	580.683489			
TOTAL	36443.5255	53				

Conclusiones.

1. Con un nivel de confianza del 95% existe evidencia suficiente para concluir lo siguiente:
 - ✓ Tipo de material
 - ✓ Sistema (cerrado/ abierto)

No afectan de forma significativa al experimento, esto quiere decir que estos afectan o alteran al tiempo que tardan 100ml de agua en llegar a su punto de ebullición.

2. Con un nivel de confianza del 95% existe evidencia suficiente para concluir que las siguientes interacciones:

✓ Intensidad de la flama X Sistema (cerrado/abierto)

Afectan de forma significativa al experimento, esto quiere decir que este factor afecta o altera al tiempo que tardan 100ml de agua en llegar a su punto de ebullición

Agradecimientos

Se agradece al Instituto Tecnológico Superior de Calkini en el Estado de Campeche, por las atenciones prestadas durante la realización de este proyecto, así mismo se reconoce y agradece al Instituto Tecnológico Superior de Mérida, Yucatán por brindar acceso a los laboratorios donde se pudo consumir parte importante de este proyecto de investigación.

Así mismo, agradezco también a mis compañeros de posgrado Eduardo Reyes Pérez y Carlos Andrés Sánchez García por el apoyo moral e interdisciplinario, ya que estuvieron siempre alentándome a no desistir y por el contrario continuar con la realización de este proyecto.

Un trabajo de investigación es siempre fruto de ideas, proyectos y esfuerzos previos que corresponden a otras personas. En este caso, mi más sincero agradecimiento al Dr. Raúl Santos Valencia, a quien agradezco menormente, pues fue el quien se tomó la tarea de abanderarme y apoyarme como mi director de proyectos, con cuyo trabajo estaré siempre en deuda. Gracias por su amabilidad para facilitarme su tiempo y sus ideas.

Referencias

1. <https://agua.org.mx/> - Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, A.C.
2. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/> - Objetivos de desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
3. FAO, ROMA, 2013. Afrontar la escasez de agua, Un marco de Acción para la Agricultura y la Seguridad Alimentaria.
4. Los servicios hidrológicos y la conservación de los bosques de México-Robert H. Manson-2004.
5. www.wwf.org.mx - Qué son los riesgos hídricos, Guía sobre las consecuencias de la escasez de agua para el gobierno y las empresas.
6. www.conagua.gob.mx - Estadísticas del Agua en México, edición 2012.
7. El Recurso Agua En El Entorno De Las Ciudades Sustentables, Mc Ana Cecilia Padrón Cruz Y Dr. Pedro César Cantú Martínez.
8. Estadísticas Del Agua En México, Edición octubre 2016